

Doctorado en Administración
Epistemología Aplicada

14 de junio del 2019
Ruth Gladys Choque Pilco

Reseña

***Para Comprender la complejidad.* De Almeida, Maria Da Conceição. Multiversidad
Mundo Real Edgar Morin, A.C. México. 2008**

Resumen

La presente reseña tiene como objetivo entender la complejidad desde el punto de vista del autor, de Edgar Morin y de Ilya Prigogine. Así como ampliar si es posible el horizonte del conocimiento de este. Según el autor, se ha dividido el libro en tres partes: Mapa inacabado de la complejidad, un itinerario del pensamiento de Edgar Morin y Ilya Prigogine y la ciencia como bifurcación, dando especial énfasis en la primera parte.

Síntomas de una nueva ciencia: reconexión de las áreas de conocimiento, actitud de diálogo frente a los nuevos fenómenos, aceptar lo paradójico e incertidumbre, de parte del sujeto admitir que el error contamina el acto de conocer.

Los tiempos han cambiado, y no son los mismos que los grandes filósofos, los cuales no fueron reconocidos por sus teorías hasta la alianza entre la iglesia católica y la ciencia, hecho que permitió avanzar en referencia a la complejidad.

A partir de fines del siglo diecinueve, y principios del siglo veinte, según el autor han sido años en los cuales ha habido gran avance en el número de teorías, científicos, en áreas como en la física y tecnologías de la información. Hecho que según Prigogine alcanza también a otros campos como la salud, bioingeniería, medio ambiente entre otras. Asimismo, desde el siglo veinte, habido una serie de acontecimientos que permitieron que de diversas áreas de conocimiento puedan reunirse y hacer posible el pensamiento complejo.

No existe una fecha de nacimiento de la complejidad, pero si se identifica algunos acontecimientos que ayudaron en sus inicios: según Edgar Morin, Gaston Bachelard en *El nuevo espíritu científico* usa por primera vez la palabra complejidad en la acepción de un modo de concebir la ciencia, por otro lado, Weaver (colaborador de Shannon en la Teoría de la Información) escrito en la revista *Scientific American* con el título "Ciencia y Complejidad"; las proposiciones de Von Neumann, con la teoría de los autómatas; Von Foerster, con la noción de auto-organización de los sistemas en relación a sus ambientes; H.A. Simon con el artículo "Architecture of complexity"; Henri Atlan con el libro *Entre el cristal y el humo*, donde expone el concepto de auto-organización por el ruido y la afirmación del límite tenue entre lo vivo y lo muerto; Hayek y su artículo "The Theory of complex phenomena" se constituyen en el fermento propicio para la reorganización del conocimiento científico y otros.

Se habla además de la caída de los cuatro pilares de la certeza como medio para construir el contexto de la emergencia de la complejidad. Los pilares son: Principio del Orden, Principio de la Separabilidad el cual busca descomponer cualquier fenómeno para luego tener una fragmentación generalizada del saber, el tercer pilar es Principio de Reducción el cual condena cualquier concepto que no pueda ser medido (cuantificado) y el cuarto pilar es de la Razón.

En este sentido, toca comentar que Edgar Morin tuvo el reto de reconectar y hacer dialogar lo que en el origen se constituían en revoluciones dispersas por dominios disciplinares, por lo que se constituye a Edgar Morin como artífice y constructor del método complejo. Para tal caso Morin utilizó dos herramientas, la migración conceptual y la construcción de metáforas los cuales permitieron la resignificación y ampliación de conceptos, así como la reconexión entre hombre y mundo; sujeto y objeto; naturaleza y cultura; mito y logos; objetividad y subjetividad; ciencia, arte y filosofía; vida e ideas. A partir de estas herramientas Morin empezó su búsqueda de una nueva ciencia, pero hasta el momento según el mismo Morin aún no se ha concebido el problema de la complejidad.

El método complejo construido por Morin busca que la ciencia vaya más allá del simple entendimiento de lo superficial, sino que busca concebir nuevas ideas, nuevos enfoques a partir de la incertidumbre, lo desconocido, así como las múltiples causalidades. Asimismo, el carácter del método es que puede ser accionada por cualquier área de conocimiento. Lo que permite que exista mayor facilidad en el intercambio respetuoso y menos desigual entre áreas y disciplinas científicas.

Entonces ¿qué es complejidad?; partiendo de las premisas de Ilya Prigogine, Henry Atlan y otros autores se da a conocer un conjunto de argumentos. En primer lugar, cuando se habla de complejidad, se refiere al hecho que existe dificultad para describir un sujeto y objeto, por lo tanto, cuanto más abierto es un sistema, mayor es su complejidad. En segundo lugar, la complejidad es diferente a complicación, lo complicado se puede dividir en partes para entenderlo, lo complejo es una mezcla de elementos inseparables que tienen una relación paradójica entre ellos. En tercer lugar, lo complejo admite la incertidumbre. En cuarto lugar, lo complejo es imprevisible. En quinto lugar, lo complejo es no determinista, no lineal e inestable. En sexto lugar lo complejo se construye y se mantiene por la auto organización. En séptimo lugar lo complejo es marcado por lo inacabado, por lo que está siempre en mutación, evolución y transformación. En octavo lugar lo complejo es simultáneamente dependiente y autónomo. Noveno, lo complejo lleva, supone o expresa emergencias. Décimo, Lo complejo se instala lejos del equilibrio, porque produce bifurcaciones y produce fluctuaciones. Onceavo, lo complejo vive de la tensión entre determinismo y libertad.

Ante los once temas mencionados diversos autores, no tratan de explicar que es complejidad, sino de acercarnos a su comprensión, frente a esto Le Moigne formula: “Será complejo lo que ciertamente no es totalmente previsible y a veces localmente imposible de anticipar” quien a su vez concluye que la característica más general de la complejidad es lo imprevisible esencial.

Para Morin el “objetivo del método es ayudar a pensar por sí mismo para responder al desafío de la complejidad de los problemas”

Respecto al estado del arte de las ciencias de la complejidad, se visualiza dos constelaciones de inversiones relativas a la complejidad, una pragmática y la otra paradigmática. La primera hace énfasis en las investigaciones y construcciones intelectuales que se atienen a lo modelado y a la aplicabilidad del concepto.

El eje central de la primera constelación se apoya en el concepto de sistemas complejos. En el área de la administración para el estudio de las organizaciones es imprescindible hablar de sistemas y complejidad, puesto que las organizaciones son sistemas auto regulables, adaptables y capaces de aprender continuamente. Temas que han sido abarcados por algunos autores como Ángela Nankran entre otros.

Respecto a la segunda constelación, se concentra en la rediscusión de conceptos claves de la ciencia como: verdad, objetividad, razón y realidad. Y busca fuertemente la reconexión de disciplinas y áreas del conocimiento, un ejemplo es la búsqueda del ejercicio de la transdisciplinariedad.

En los últimos capítulos el autor hace referencia a Edgar Morin, en primer lugar, respecto al itinerario de Edgar Morin, para lo cual organiza un itinerario con tres escenarios: el primero se refiere a su origen mestizo, debido a la dificultad para conocer su origen, así como la búsqueda incesante de nuevo conocimientos, en segundo lugar, una apuesta al sujeto y por último la apuesta por el conocimiento del conocimiento. Por otro lado, Edgar Morin apuesta por la educación, en busca de una sociedad más justa e igualitaria, apostando en sus últimos años por la reforma del sistema educativo. De la apuesta de Morin por la educación surgió una agenda de principios múltiples, que tenían como objetivo reconectar las teorías, los conocimientos y la ciencia, lazos indisociables de la tela de la vida.

Para finalizar el autor da una mirada a la ciencia de la bifurcación por Ilya Prigogine. Los conceptos de bifurcación y de fluctuación construyen las bases epistemológicas del pensamiento prigoginiano y se constituyen en herramientas para la emergencia de las ciencias de la complejidad.

Es interesante notar que, en estos tiempos, hablar de complejidad es hablar de romper paradigmas, abrir nuevos senderos en la producción del conocimiento, en la búsqueda de la verdad y sobre todo en la unión de los saberes.